

Open-Access-Büro Berlin

11 | Nordrhein-Westfalen

Linda Martin Maïke Neufend Maxi Kindling

Published on: Oct 08, 2024

URL: <https://oabb.pubpub.org/pub/oa-atlas-nordrhein-westfalen>

License: [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC-BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bereits im September 2004 unterzeichnete die damalige Ministerin für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen die im Oktober 2003 veröffentlichte "[Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen](#)". Im Juli 2018 veröffentlichte das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie erstmals die "Strategie für das digitale Nordrhein-Westfalen – Teilhabe ermöglichen – Chancen eröffnen" [1]. In der Folgeversion der Strategie aus dem Jahr 2021 wird das Ziel formuliert, bis Ende 2022 eine Landesstrategie zur Förderung von Open Access vorzulegen [2]. Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie wurde die "Open-Access-Strategie der Hochschulen des Landes NRW" im Jahr 2023 veröffentlicht [3].

Open-Access-Strategie der Hochschulen des Landes NRW

2023-08-09 DH.NRW AG Openness - Open Access Strategie der Hochschulen in NRW.pdf 417 KB

Forschungseinrichtungen im Bundesland Nordrhein-Westfalen¹

42	Hochschulen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft
8	staatlich anerkannte Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft
7	Universitätskliniken und medizinische Fakultäten
18	private, staatlich anerkannte Hochschulen
>60	außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Rahmenbedingungen

In Nordrhein-Westfalen ist das [Ministerium für Kultur und Wissenschaft](#) (MKW), Referat 214: Informationsinfrastrukturen, Informationssicherheit, Digitalisierung in Studium und Lehre, für Open Access zuständig. Im Rahmen der landesweiten Digitalisierungsoffensive an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen besteht eine Kooperationsgemeinschaft "[Digitale Hochschule NRW](#)" (DH.NRW) zwischen dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und 42 Universitäten, Fach-, Kunst- und Musikhochschulen. Diese arbeiten in vier Handlungsfeldern hochschulartübergreifend eng zusammen: Studium und Lehre, Forschungsunterstützung, Administration und Digitale Infrastruktur. Über die DH.NRW stellt das Land den Hochschulen Fördermittel in Höhe von jährlich zusätzlich 35 Mio. Euro zur Verfügung, um damit gezielt hochschulübergreifende Kooperationsvorhaben zu unterstützen [4].

Aktivitäten und Maßnahmen zur Förderung von Open Access

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft unterstützt Maßnahmen zur Förderung von Open Access in Nordrhein-Westfalen über verschiedene Projekte, bspw. die [Landesinitiative openaccess.nrw](https://www.openaccess.nrw/), Förderlinien im Rahmen der [DH.NRW](https://www.dh.nrw/) und über das [Hochschulbibliothekszentrum](https://www.hbz-nrw.de/) (hbz).

Im Jahr 2003 startete das hbz die Initiative Digital Peer Publishing (DiPP), die Wissenschaftler*innen aller Disziplinen bei Betrieb und Herausgabe eigener Open-Access-Journale unterstützt [5]. Im Rahmen dieser Initiative förderte das Land bereits vor der Etablierung der Creative-Commons-Lizenzen mit den “Digital-Peer-Publishing-Lizenzen” (DiPP-Lizenzen) rechtssichere Open-Access-Lizenzen [6]. Das Infrastrukturangebot im hbz wurde anschließend um eigene Hochschulschriftenserver und Fachrepositorien erweitert.

Im August 2020 startete am hbz das Projekt “[Nachweis von Open-Access-Inhalten an Hochschulen in NRW](https://www.noah.nrw/)” (noah.nrw), das Open-Access-Ressourcen aus den wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes NRW über eine zentrale Plattform bereitstellen soll. In der Pilotphase 2020–2022 nahmen fünf Bibliotheken am Projekt teil [7].

Ab Oktober 2019 förderte das Ministerium für Kultur und Wissenschaft über die DH.NRW für eine Laufzeit von 15 Monaten das Vorprojekt “openaccess.nrw”, das unter der Federführung der Hochschulbibliothek der Fachhochschule Bielefeld und unter Beteiligung von weiteren fünf Konsortien die Servicebedarfe der Hochschulen im Bereich Open Access untersuchte. Der Bericht zur Bedarfserhebung wurde im August 2020 veröffentlicht [8].

Im Anschluss an das Vorprojekt startete im Mai 2022 unter der Federführung der Universitätsbibliothek Duisburg-Essen das Hauptprojekt der Landesinitiative [openaccess.nrw](https://www.openaccess.nrw/). Die Initiative unterstützt die Hochschulen des Landes durch Informations- und Beratungsangebote. Im Rahmen regelmäßiger Austausch- und Vernetzungstreffen werden aktuelle Themen aufgegriffen und die relevanten Akteur*innen zusammengebracht. Das gemeinsam aufgebaute Wissen wird ebenso wie die Themen der Rechtsberatung im Wiki als gemeinsame Wissensbasis geteilt. Ein gezieltes Monitoring soll die Hochschulen beim Ausbau tragfähiger Open-Access-Strukturen unterstützen. Die ersten [Monitoring-Berichte zu OA-Publikationen](#) [9] wurden im Herbst 2023 an die Hochschulen verschickt. Ein weiterer zentraler Baustein der Landesinitiative ist die Bereitstellung von Infrastrukturdiensten für das Hosting. In Kooperation mit den Hochschulbibliotheken des Landes entsteht so für Herausgeber*innen ein Angebot zum Publizieren von Diamond-OA-Zeitschriften [10].

Die Landesinitiative [openaccess.nrw](https://www.openaccess.nrw/) ist der zentrale Anlaufpunkt zum Thema Open Access und für angrenzende Bereiche der offenen Wissenschaft im Land Nordrhein-Westfalen.

Vernetzungsaktivitäten

Die DH.NRW hat zudem eine Arbeitsgemeinschaft Openness eingerichtet, die sich aus Vertreter*innen von Hochschulleitungen sowie Wissenschaftler*innen und Informationsexpert*innen konstituiert und deren Fokus zunächst auf der Entwicklung einer Landesstrategie zur Förderung von Open Access lag. Unter regelmäßiger Einbindung der Hochschulleitungen, -bibliotheken sowie des hbz und der DH.NRW wurde die "[Open-Access-Strategie der Hochschulen des Landes NRW](#)" formuliert, um Angebote und Services synergetisch anzustoßen und abzustimmen. In der zweiten Mandatsphase ab September 2023 sollen weitere Open-Science-Themen bearbeitet werden [11]. Ein regelmäßiger Austausch findet zudem mit den Landesvernetzungsstellen in Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein sowie Partnern im Saarland statt.

Nordrhein-Westfalen nimmt seit 2019 an dem Bund-Länder-Austausch zu Open Access zwischen den Ländern und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung teil und hat an der Erstellung des 2023 erschienenen gemeinsamen Leitlinien-Papiers "Open Access in Deutschland" [12] mitgewirkt.

Assoziierte Themen

Die DH.NRW und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft unterstützen auch verwandte Themen aus dem Spektrum Openness, so bspw. eine hochschulübergreifende [Plattform für Open Educational Resources](#) (ORCA.nrw) [13].

Gefördert durch die DH.NRW und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft startete im September 2021 die Landesinitiative [Langzeitverfügbarkeit.nrw](#) (lzv.nrw). In ihrem Rahmen werden Konzepte zur Stärkung der Nachhaltigkeit in der Digitalisierung insbesondere in den Bereichen Hochschulschriften, Forschungsdaten und Open-Access- Publikationen entwickelt. Darüber hinaus soll über die Landesinitiative die Infrastruktur sowie ein ganzheitliches Serviceangebot zur Langzeitverfügbarkeit des Landes NRW bereitgestellt werden [14].

In der Digitalstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen wird Open Data auch in Bezug auf Open Government als bedeutende Chance formuliert, Demokratie im Land zu stärken. Dazu wurde ein [Open-Government-Portal](#) aufgebaut, das Transparenz und Teilhabe verspricht [15].

Mit einem Fördervolumen von 4,7 Mio. Euro förderte das Ministerium für Kultur und Wissenschaft im Zeitraum 2016–2023 zudem den Aufbau eines Forschungsinformationssystems (FIS) durch die Landesinitiative [CRIS. NRW](#) (Current Research Information System). Daraus folgte zum 01. Januar 2024 die Errichtung eines dauerhaften "landesweiten IT-Dienst CRIS.NRW" für die öffentlich-rechtlichen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen an der Universität Münster [16]. Das entsprechende Kompetenzzentrum bietet fachliche und technische Unterstützung für die Forschungsberichterstattung und den Betrieb von FIS gemäß den Empfehlungen zur Spezifikation des Kerndatensatzes Forschung (KDSF) des Wissenschaftsrates [17]. Darüber hinaus unterstützt die Landesinitiative [fdm.nrw](#) die Hochschulen in NRW im Aufbau ihrer Infrastrukturen für das Forschungsdatenmanagement (FDM) [18].

Good Practices

AG Openness der DH.NRW

Das aus 16 Mitgliedern bestehende Konsortium steuert die Landesinitiative openaccess.nrw durch eine strategisch-operative Begleitgruppe. Darüber hinaus wird das Projekt durch die Expertise eines Community Sounding Boards, bestehend aus den bibliothekarischen Arbeitsgemeinschaften sowie wissenschaftlichen Fachvertreter*innen und Expert*innen der Hochschulen unterstützt. Die [AG Openness](#) der DH.NRW fungiert als Beirat. Die Landesinitiative ist als zentrale Anlaufstelle für die Informationsbereitstellung, Vernetzung und den Diskurs zu Open Access in Nordrhein-Westfalen konzipiert. Darüber hinaus wird ein breites Portfolio an Services für die Hochschulen bereitgestellt.

Open-Access-Portal noah.nrw

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft fördert mit "noah.nrw" ein zentrales und innovatives Portal, in dem Open-Access-Materialien aus zehn Wissenschaftsbereichen unter einer Oberfläche recherchierbar sind.

Footnotes

1. Die Zahlen aus dem Hochschulkompass und dem oa.atlas sind abgeglichen mit den Zahlen vom Ministerium: Ministerium für Kultur und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen. 2024. Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. <https://web.archive.org/web/20240819071732/https://www.mkw.nrw/hochschule-und-forschung/studium-und-lehre/ueberblick-hochschulen-nrw>; Ministerium für Kultur und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen. 2024. Forschungseinrichtungen. <https://web.archive.org/web/20240729214955/https://www.mkw.nrw/hochschule-und-forschung/forschung/forschungseinrichtungen>. ↵

References

1. Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. (2018). *Strategie für das digitale Nordrhein-Westfalen Teilhabe ermöglichen – Chancen eröffnen*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20240316203148/https://wirtschaft.nrw/sites/default/files/documents/digitalstrategie_nrw_erstfassung_final.pdf ↵
2. Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. (2021). *Strategie für das digitale Nordrhein-Westfalen 2.0. Teilhabe ermöglichen – Chancen eröffnen*. Retrieved from http://web.archive.org/web/20240222162313/https://www.wirtschaft.nrw/system/files/media/document/file/mwide-digitalstrategie2.0_final.pdf ↵
3. AG Openness, DH NRW. (2023). *Open-Access-Strategie der Hochschulen des Landes NRW*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8322048> ↵

4. Ministerium für Kultur und Wissenschaft. (n.d.). [OER-Content.NRW](https://web.archive.org/web/20231130105950/https://www.dh.nrw/kooperationen/OER-Content.nrw-42). Retrieved from <https://web.archive.org/web/20231130105950/https://www.dh.nrw/kooperationen/OER-Content.nrw-42> ↵
5. Hochschulbibliothekszentrum NRW. (n.d.). *DiPP* [Hbz Produkt]. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240104035331/https://www.hbz-nrw.de/produkte/open-access/dipp> ↵
6. Hochschulbibliothekszentrum NRW. (2023). *Die Digital Peer Publishing Lizenzen*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20230310031845/https://www.hbz-nrw.de/produkte/open-access/lizenzen/dppl> ↵
7. [noah.nrw](https://www.noah.nrw). (2023). *About noah*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20230928170257/https://noah.nrw/wiki/aboutNoah> ↵
8. Ilg, K., Schulz, K., Zawisla, M., Schmidtman, H., & Neuß, F. (2022). *Abschlussbericht des Vorprojekts openaccess.nrw*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6866189> ↵
9. Schönfelder, N., & Tummles, J.-P. (2023). *Publikationsreport 2023: Ermittlung des Publikations-Outputs und der Open-Access-Anteile von Universitäten und Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen*. Bielefeld University. <https://doi.org/10.4119/UNIBI/2986395> ↵
10. Ministerium für Kultur und Wissenschaft. (2023). *Vereinbarung zur Digitalisierung (VzD 2025) (1. Fortschreibung bis 2025) zwischen den Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, den staatlichen Kunst- und Musikhochschulen in Nordrhein-Westfalen und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MKW) im Einvernehmen mit der Digitalen Hochschule NRW (DH.NRW)*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20220615051405/https://www.dh.nrw/fileadmin/user_upload/dh-nrw/pdf_word_Dokumente/VzD_2025_final_inkl_Anlage.pdf ↵
11. Digitale Hochschule NRW. (2023). *Openness*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240119034354/https://www.dh.nrw/diskurse/Openness-12> ↵
12. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2023). *Open Access in Deutschland. Gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20231102064110/https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/772960_Open_Access_in_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=2 ↵
13. Digitale Hochschule NRW. (2023). *ORCA.nrw*. Retrieved from <https://www.orca.nrw/> ↵
14. Hochschulbibliothekszentrum NRW. (2023). *Langzeitverfügbarkeit für Hochschulen*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20231120002212/http://www.hbz-nrw.de/produkte/langzeitverfuegbarkeit/langzeitverfuegbarkeit-fuer-hochschulen> ↵

15. Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. (2021). *Strategie für das digitale Nordrhein-Westfalen 2.0. Teilhabe ermöglichen – Chancen eröffnen*. Retrieved from http://web.archive.org/web/20240222162313/https://www.wirtschaft.nrw/system/files/media/document/file/mwide-digitalstrategie2.0_final.pdf S. 77. ↵
16. Digitale Hochschule NRW. (2023). *Vereinbarung zur Verstetigung von landesweiten Diensten für die DH.NRW Hochschulen (VzV 2023)*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20240618074923/https://www.mkw.nrw/system/files/media/document/file/vzv_2023_unterzeichnet.pdf ↵
17. Wissenschaftsrat. (2016). *Empfehlungen zur Spezifikation des Kerndatensatz Forschung*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20241001111538/https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/5066-16.pdf?_blob=publicationFile&v=1 ↵
18. Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement. (2024). [fdm.nrw](https://www.fdm.nrw). Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240326155647/https://fdm-nrw.coscine.de/#/About> ↵